

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQRISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH VA CO ₂ EMISSIYASI: EKOLOGIK KUZNETS EGRI CHIZIG'I (EKC) ASOSIDA TAHLIL	363
Choriyev Maxmayoqub	
YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI	368
Sayidova Shahlo Toshtemirovna	

YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI

Sayidova Shahlo Toshtemirovna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

Mutaxassislik: 70410901 – "MBA Global Menejment"

2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Kimyo sanoati bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng muhim strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar nafaqat mamlakatlar sanoatini, balki ularning eksport salohiyatini, xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini hamda iqtisodiy barqarorligini bevosita ta'minlamoqda. Mazkur tarmoqda ishlab chiqarish jarayonlarining murakkabligi, texnologik xavflarning yuqori darajasi hamda ekologik talablarga rioya etish zarurati risk-menejment tizimini takomillashtirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ushbu maqolada yirik global kimyo kompaniyalari tajribasi asosida risk-menejment tizimini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari tahlil qilingan. Shuningdek, Navoiyazot AJ misolida COSO ERM va ISO 31000:2018 standartlari asosida xavflarni boshqarish tizimini joriy etish amaliyoti o'rganilib, milliy sanoat korxonalarini uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kimyo sanoati, risk-menejment, COSO ERM, ISO 31000, korporativ boshqaruv, ichki nazorat, risk-appetiti, KRI, raqamli monitoring, barqaror rivojlanish, Navoiyazot AJ, xalqaro tajriba.

Abstract. The chemical industry is currently one of the most important strategic sectors of the global economy. Products manufactured in this sector directly contribute not only to industrial development, but also to export potential, access to international markets, and economic stability. The complexity of production processes, the high level of technological risks, and the need to comply with environmental requirements make the improvement of the risk management system an urgent issue. This article analyzes modern directions for the development of risk management systems based on the experience of major global chemical companies. In addition, using the example of Navoiyazot JSC, the practice of implementing a risk management system based on COSO ERM and ISO 31000:2018 standards was studied, and proposals and recommendations were developed for national industrial enterprises.

Key words: chemical industry, risk management, COSO ERM, ISO 31000, corporate governance, internal control, risk appetite, KRI, digital monitoring, sustainable development, Navoiyazot JSC, international experience.

Аннотация. Химическая промышленность является одним из важнейших стратегических секторов мировой экономики. Продукция, производимая в данной отрасли, напрямую обеспечивает не только развитие промышленности стран, но и их экспортный потенциал, возможности выхода на международный рынок, а также экономическую стабильность. Сложность производственных процессов в данной сфере, высокий уровень технологических рисков и необходимость соблюдения экологических требований делают совершенствование системы риск-менеджмента актуальной задачей. В данной статье проанализированы современные направления развития системы риск-менеджмента на основе опыта крупных мировых химических компаний. Также на примере АО Navoiyazot изучена практика внедрения системы управления рисками на основе стандартов COSO ERM и ISO 31000:2018, а также разработаны предложения и рекомендации для национальных промышленных предприятий.

Ключевые слова: химическая промышленность, риск-менеджмент, COSO ERM, ISO 31000, корпоративное управление, внутренний контроль, риск-аппетит, KRI, цифровой мониторинг, устойчивое развитие, АО Navoiyazot, международный опыт.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda yirik kimyo sanoati korxonalarini mamlakatlarning sanoat salohiyati, barqaror iqtisodiy o'sishi hamda innovatsion rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Mazkur tarmoqning raqobatbardoshligi global logistika uzilishlari, xomashyo narxlarining o'zgaruvchanligi, ekologik talablarning kuchayishi hamda kiberxavflarning ortishi kabi omillar ta'sirida shakllanmoqda. Shu sababli kimyo sanoatida risklarni samarali boshqarish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylanmoqda.

Kimyo sanoatining murakkab texnologik jarayonlari, ishlab chiqarish xavflari, ekologik va bozor xatarlarining mavjudligi korxonalarda zamonaviy risk-menejment tizimini joriy etishni talab etadi. Risk-menejment nafaqat favqulodda holatlarning oldini olish, balki jarayonlarni tahlil qilish, xavflarni erta aniqlash hamda boshqaruv qarorlarini asoslash vositasi hisoblanadi. So'nggi yillarda ilg'or korxonalarda ERP integratsiyasi, real vaqt monitoringi, sensor nazorati va sun'iy intellekt asosidagi ogohlantirish tizimlari keng qo'llanilmoqda.

O'zbekiston amaliyotida ham ushbu yo'nalishda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, Navoiyazot AJda 2025–2026-yillarda COSO ERM va ISO 31000:2018 standartlari asosida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks transformatsiya ishlari amalga oshirildi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi yirik kimyo sanoati korxonalarida risk-menejment tizimini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlarini tahlil qilish hamda ularni milliy sanoat korxonalarini faoliyatiga moslashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, global kimyo kompaniyalarining risk-menejment tajribasi ilk bor Navoiyazot AJ misolida milliy amaliyot bilan uyg'unlashtirilgan holda tahlil qilindi hamda O'zbekiston sanoat korxonalarini uchun moslashtirilgan korporativ risklarni boshqarish modeli taklif etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda sanoat korxonalarida risk-menejment tizimining samaradorligi korporativ boshqaruv sifati, ichki nazorat darajasi hamda strategik rejalashtirish bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Xususan, COSO ERM modelida risklarni strategiya bilan integratsiya qilishga ustuvor ahamiyat beriladi [1]. Yirik kimyo sanoati korxonalarining zamonaviy tajribasini o'rgangan Michael Porter raqobat ustunligini saqlab qolishda xavflarni oldindan boshqarish muhim omil ekanligini ta'kidlaydi [2].

Zamonaviy tadqiqotchilar operatsion xavflar bilan bir qatorda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruvga oid xavflar, kiberxavflar hamda ta'minot zanjiri bilan bog'liq xatarlarga ham alohida e'tibor qaratmoqdalar. Ilg'or tajribaga ega korxonalarda risklarni aniqlash, baholash va boshqarish uchun maxsus axborot tizimlari, sun'iy intellekt hamda avtomatlashtirilgan monitoring texnologiyalari joriy qilinmoqda. Masalan, Germaniyaning BASF, AQSHning Dow Chemical Company hamda Yaponiyaning Mitsubishi Chemical Group kabi dunyo miqyosidagi yirik kimyo sanoati kompaniyalari har yili yangi risklarni aniqlash maqsadida global audit, "stress-test" va simulyatsiya vositalaridan keng foydalanadilar. Bunda har bir zavod yoki ishlab chiqarish liniyasining potensial xatarlari muntazam ravishda tahlil qilib boriladi [3].

Shunga o'xshash yondashuvlar O'zbekiston amaliyotida ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Jumladan, Navoiyazot AJda xalqaro konsalting kompaniyalari tajribasi o'rganilib, eng maqbul model asosida KPMG bilan hamkorlikda COSO ERM va ISO 31000 standartlari asosida transformatsiya loyihasi amalga oshirildi.

Kimyo sanoatida risk-menejment tizimini tadqiq etuvchi olimlar mazkur risklarni, odatda, strategik, operatsion, moliyaviy, komplains va ekologik toifalarga ajratadilar. Har bir risk turi uchun individual boshqaruv strategiyalari ishlab chiqilib, tashkilotning korporativ boshqaruv tuzilmasida ushbu strategiyalar alohida modullar sifatida joriy etiladi. ISO 31000 standartiga ko'ra, risklarga nisbatan javob choralari riskni kamaytirish, qabul qilish, uzatish yoki oldini olish kiradi [4].

Risklarni monitoring qilishda zamonaviy texnologiyalar asosida masofadan turib boshqarish hamda real vaqt rejimida ko'rsatkichlarni kuzatib borishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yirik korxonalarda risk-menejment jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri xodimlarning malakasini muntazam oshirish va ularni zamonaviy o'quv dasturlari asosida tayyorlashdan iboratdir [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kimyo sanoati, ayniqsa xavfli texnologik jarayonlarda faoliyat yurituvchi korxonalarda xodimlarning yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon amaliyotida ilg'or kimyo sanoati korxonalarini xodimlarning xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda testdan o'tkazish, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etish hamda xavfli moddalar bilan ishlash jarayonida mehnat xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash amaliyotini qo'llamoqdalar. Mazkur yondashuv xodimlar malakasini muntazam oshirish va xavfsiz mehnat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda yirik sanoat korxonalarida barqaror rivojlanish hamda ekologik risklarni boshqarish bo'yicha xalqaro standartlarning tizimli joriy etilishi kuzatilmoqda. Xususan, ISO 14001 va ISO 45001 standartlariga muvofiq korxonalar ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida ekologik xavfsizlik hamda mehnat muhofazasini ta'minlashga yo'naltirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etmoqdalar [6], [7].

Ushbu jarayonlarda raqamli boshqaruv vositalari — onlayn monitoring tizimlari, ekologik audit platformalari hamda real vaqt rejimida risklarni baholash algoritmlaridan keng foydalanilmoqda. Natijada risk-menejment jarayoni reaktiv yondashuvdan proaktiv boshqaruv modeliga o'tmoqda.

Yirik kimyo sanoati korxonalarida innovatsion risklarni boshqarish usullarining joriy etilishi raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Bunda yagona korporativ risk xaritasini shakllantirish, yuqori darajadagi xavflarni ("top-risk") minimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda strategik barqarorlikni ta'minlash asosiy yo'nalishlar sifatida belgilanadi.

Shuningdek, korxonalarda Xavflarni boshqarish qo'mitalari tashkil etilib, risk-appetiti, risk tolerantligi va ustuvor xavflar doimiy ravishda ko'rib chiqiladigan boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilgan. Mazkur tizim ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash, mahsulot sifatini nazorat qilish, resurslarni optimal taqsimlash hamda favqulodda holatlarni erta aniqlash imkonini beradi [8].

Tadqiqot doirasida Navoiyazot AJ misolida hujjatli tahlil, ichki normativ hujjatlarni o'rganish, ekspert intervyulari hamda amaliy natijalarni baholash usullari qo'llanildi. Korxonada xavflarni boshqarish bo'limi va qo'mitasining tashkil etilishi, ichki siyosatlarining ishlab chiqilishi hamda xodimlarni o'qitish jarayonlari empirik tadqiqot bazasi sifatida xizmat qildi.

Yirik kimyo sanoati korxonalarida tajribasida risk-menejment tizimini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri ichki audit hamda tashqi konsalting tashkilotlari bilan hamkorlikda kompleks audit dasturlarini amalga oshirish hisoblanadi. Bunda mustaqil risk-audit bo'limlari tashkil etilib, xavflilik darajasi muntazam baholanadi hamda xalqaro ekspertlar jalb qilinadi.

Mazkur yondashuv KPMG ishtirokida amalga oshirilgan loyihalar misolida ham o'z tasdig'ini topdi. Jumladan, diagnostik audit, rivojlanish darajasi matritsasi, yo'l xaritasi hamda ichki nazorat siyosati ishlab chiqildi.

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarining keng joriy etilishi risk-menejment samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida katta hajmdagi ishlab chiqarish ma'lumotlari real vaqt rejimida tahlil qilinadi, minimal xavf signallari aniqlanadi hamda avtomatlashtirilgan hisobotlar shakllantiriladi. Natijada inson omiliga bog'liq xatoliklar kamayadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kimyo sanoati korxonalarida risk-menejment tizimini takomillashtirishda yetkazib beruvchilar, tashqi hamkorlar hamda subpudratchilar bilan integratsiyalashgan risk hamkorligi tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv doirasida barcha hamkor tashkilotlarning risk profillari tahlil qilinadi, ularning sifat standartlariga muvofiqligi baholanadi hamda ta'minot zanjiri bo'yicha potensial xavflar oldindan aniqlanadi. Natijada ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklar kamayadi va korxonaning moslashuvchanligi oshadi.

Yirik kimyo sanoati korxonalarida risk-menejment tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida mahsulot hayotiy siklining barcha bosqichlarida risklarni tahlil qilish, investitsion loyihalarning xavf darajasini baholash, ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish hamda ekologik xavfsizlikni oshirish amaliyoti keng qo'llanilmoqda [10].

Mazkur yo'nalishlar Navoiyazot AJ misolida amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi. Korxonada 88 ta tarkibiy bo'linma kesimida risklarni aniqlash bo'yicha anketalar ishlab chiqildi hamda korporativ risklar reyestri shakllantirildi. Jarayon ISO 31000:2018 talablari asosida amalga oshirilib, risklarni identifikatsiya qilish, baholash va ustuvorlashtirish bosqichlarini qamrab oldi. Natijada korxonada bo'yicha 22 ta ustuvor ("top") risk aniqlanib, ularga nisbatan boshqaruv choralari ishlab chiqildi.

Texnologik nazoratni kuchaytirish maqsadida ishlab chiqarish sexlarida zamonaviy sensor tizimlari, harorat va bosim monitoring qurilmalari joriy etildi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonidagi parametrlarning real vaqt rejimida kuzatilishini ta'minlab, favqulodda holatlarni erta aniqlash imkonini yaratdi.

2026-yildan boshlab korxonada asosiy risk ko'rsatkichlari (Key Risk Indicators — KRI) bo'yicha choraklik hisobot tizimi joriy etildi. Ushbu mexanizm risklarni nafaqat aniqlash, balki ularni doimiy monitoring qilish hamda erta ogohlantirish tizimini shakllantirishga xizmat qildi. Natijada risklarning kritik chegaralari aniq belgilandi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda real vaqt rejimiga yaqin analitik ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati yaratildi.

Xalqaro tajribani joriy etish risk-menejment tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda KPMG bilan hamkorlikda diagnostik audit, rivojlanish darajasi matritsasi, yo'l xaritasi hamda

metodologik hujjatlar ishlab chiqildi. Bu milliy sanoat korxonalarida xalqaro standartlarga asoslangan risk boshqaruv tizimini shakllantirishga xizmat qildi.

Zamonaviy risk-menejment konsepsiyasiga ko'ra, korxonalar nafaqat iqtisodiy natijalarga, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyat masalalariga ham alohida e'tibor qaratishlari lozim. Shu sababli ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish, suv va havo resurslarini muhofaza qilish hamda ekologik monitoring tizimlarini joriy etish dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda [2].

So'nggi yillarda risk-menejment jarayonida axborot texnologiyalarining roli sezilarli darajada oshdi. Sun'iy intellekt, Big Data va raqamli modellashtirish texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari real vaqt rejimida tahlil qilinmoqda, xavf signallari erta bosqichda aniqlanmoqda hamda avtomatlashtirilgan hisobotlar shakllantirilmoqda. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirib, ishlab chiqarish xavfsizligi darajasini oshirmoqda.

Xodimlar malakasini oshirish ham risk-menejment samaradorligining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Korxonada xodimlari ISO 31000 standarti bo'yicha sertifikatlashtirildi, Coursera xalqaro onlayn platformasi orqali malaka oshirdi hamda ACCA F8 — Audit and Assurance dasturi asosida o'qitildi. Natijada korxonada risk madaniyati sezilarli darajada mustahkamlandi.

Shuningdek, ichki audit va tashqi ekspertiza tizimlari muntazam ravishda yo'lga qo'yildi. Xodimlarning mehnat xavfsizligi, ishlab chiqarish intizomi hamda standartlarga rioya etish darajasi doimiy ravishda baholanib borilmoqda. Bu esa xavfsizlik madaniyatini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, yirik kimyo sanoati korxonalarida risk-menejment tizimini takomillashtirish ishlab chiqarish barqarorligi, texnologik xavfsizlik hamda ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarning integratsiyasi esa ushbu tizim samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda [12–14].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, global tajribani milliy sanoat korxonalarida faoliyatiga moslashtirish amaliy jihatdan samarali va istiqbolli hisoblanadi. Navoiyazot AJ misolida qisqa muddat ichida risk-menejment tizimini institutsional jihatdan shakllantirish bo'yicha sezilarli transformatsiya amalga oshirildi. Xususan, alohida Xavflarni boshqarish bo'limining tashkil etilishi, Xavflarni boshqarish qo'mitasining joriy qilinishi, COSO ERM va ISO 31000:2018 standartlari asosida siyosat hamda metodik hujjatlar ishlab chiqilishi, risk-appetiti va risk tolerantligi darajalarining tasdiqlanishi, shuningdek, top-risklar reyestrining shakllantirilishi mazkur jarayonning tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirilganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, korxonada risklarni boshqarish tizimining strategik qarorlar qabul qilish jarayoniga integratsiya qilinishi, investitsion va operatsion qarorlar uchun majburiy risk tahlili mexanizmining joriy etilishi hamda 64 ta tarkibiy bo'linma kesimida risk egalari (risk owners)ning belgilanishi risklarni boshqarishning markazlashgan emas, balki taqsimlangan va javobgarlikka asoslangan modeliga o'tilganini ko'rsatadi. Bu esa korporativ boshqaruv sifati va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yirik kimyo sanoati korxonalarida risk-menejment tizimini takomillashtirish bugungi kunda strategik boshqaruvning ajralmas qismi hisoblanadi. Ilg'or texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli monitoring tizimlari hamda Big Data yondashuvlarining joriy etilishi risklarni aniqlash va baholash jarayonlarining aniqligini oshirmoqda. Xalqaro tajriba va konsalting kompaniyalari bilan hamkorlik esa tizimning metodologik jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, xodimlar malakasini oshirish, risk madaniyatini shakllantirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda ishlab chiqarish barqarorligini mustahkamlash risk-menejment tizimining asosiy rivojlanish yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada ishlab chiqilgan zamonaviy risk-menejment yondashuvi nafaqat korxonada ichki boshqaruv samaradorligini oshiradi, balki kimyo sanoatining umumiy barqaror rivojlanishi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. COSO. Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017.
2. Michael Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1985.
3. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы надёжного управления операционным риском. — BIS, 2011.
4. ISO 31000:2018 Risk Management — Guidelines. International Organization for Standardization, 2018.
5. Кларксон П.М., Ли И., Ричардсон Г.Д. Рыночная оценка затрат на окружающую среду компаниями целлюлозно-бумажной промышленности // The Accounting Review. — 2004.
6. ISO 14001:2015 Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use. International Organization for Standardization, 2015.

7. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems. International Organization for Standardization, 2018.
8. Котиров А.М., Ахмедова А.Т., Алимова Н.Р. Стратегия инновационного развития и его влияние на конкурентоспособность экономики Узбекистана // *Общественные науки Узбекистана*. — 2010. — № 1–2. — С. 20.
9. Кремков М., Воронин С., Умаров А. Факторы инновационного развития национальной экономики // *Бозор, пул ва кредит*. — Ташкент, 2010. — № 8. — С. 30–34.
10. Махмудов Н.М., Акабиров Д.Н. Стратегия инновационного развития промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики: монография. — Ташкент: Iqtisodiyot, 2011.
11. Салимов И.Р. Оценка рисков на предприятиях и совершенствование системы риск-менеджмента. — Ташкент, 2020.
12. Фатхутдинов С.А., Sergey Glazyev. Технологическое развитие: от теории к практике // *Вопросы экономики*. — 2005. — № 5.
13. Takahiro Fujimoto. Эволюция производственной системы Toyota. — Oxford University Press, 1999.
14. Таджибаева Д.Қ. Современные управленческие технологии в химической промышленности. — Ташкент, 2018.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
